

Παρουσίαση περιστατικού

Ενδιαφέρουσα περίπτωση μικροβιαϊμίας από *Desulfovibrio desulfuricans* σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή

Ελένη Πέτρου¹, Αικατερίνη Μιχελάκη¹, Κωνσταντίνος Αρμένης², Φιλιώ Νικολοπούλου², Γεώργιος Γκαντέρης¹, Χρήστος Μιχαηλίδης², Ελένη Βαγιάκου¹

¹Μικροβιολογικό εργαστήριο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

²Α΄ Παθολογική κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Περίληψη

Τα *Desulfovibrio spp* αποτελούν Gram αρνητικά, αναερόβια βακτηρίδια που βρίσκονται σε αφθονία τόσο στο περιβάλλον όσο και στο γαστρεντερικό σωλήνα ανθρώπων και ζώων αποτελώντας μέλη της φυσιολογικής τους χλωρίδας. Η αναγνώριση και ταυτοποίηση των συγκεκριμένων βακτηριδίων είναι ιδιαίτερως δυσχερής γεγονός που αποτελεί πρόκληση για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Η περίπτωση που παρουσιάζεται αφορά ένα περιστατικό βακτηριαϊμίας από *Desulfovibrio desulfuricans* σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή.

Λέξεις κλειδιά

Desulfovibrio desulfuricans, μικροβιαϊμία, αναερόβια βακτηρίδια

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Πέτρου Ελένη

Κοπρίων Αγωνιστών 35

TK: 13562 Άγιοι Ανάργυροι,

Τηλ: 6944570353

email: drelenipetrou@gmail.com

Εισαγωγή

Τα *Desulfovibrio spp.* αποτελούν μια ετερογενή ομάδα Gram-αρνητικών, κινητών, αναερόβιων βακτηριδίων που απαριθμεί περισσότερα από 30 είδη. Βρίσκονται σε αφθονία στο περιβάλλον και το γαστρεντερικό σωλήνα διάφορων ζώων όπως των προβάτων, των σκύλων, των γουρουνιών, των κουναβιών, των χάμστερ αλλά και του ανθρώπου. Στον άνθρωπο τις περισσότερες φορές δεν ευθύνονται για λοιμώξεις, αποτελούν όμως ευκαιριακά παθογόνα ικανά να προκαλέσουν βακτηριαμία και ενδοκοιλιακές φλεγμονές κυρίως αποστήματα και χολοκυστίτιδα. Εκτός από το γαστρεντερικό σωλήνα έχουν επίσης απομονωθεί και από τον γυναικείο κόλπο ως μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας. Τα είδη των *Desulfovibrio spp.* που ενοχοποιούνται για λοιμώξεις στον άνθρωπο είναι: το *Desulfovibrio desulfuricans*, το *Desulfovibrio piger*, το *Desulfovibrio fairfieldensis*, και το *Desulfovibrio vulgaris*. Εργαστηριακά η απομόνωση και ταυτοποίηση τους είναι δύσκολη διότι χαρακτηρίζονται από βραδεία ανάπτυξη η οποία κυμαίνεται από 3 ως 7 ημέρες με αποτέλεσμα συχνά να υποδιαγιγνώσκονται.¹⁻³ Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται περίπτωση βακτηριαμίας από *Desulfovibrio desulfuricans* σε ανοσοκατασταμένο ασθενή και εξ όσων γνωρίζουμε αποτελεί την πρώτη δημοσιευμένη περίπτωση στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Περιγραφή περίπτωσης

Ανδρας 72 ετών, μη καπνιστής, προσήλθε τον Αύγουστο του 2019 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου μας με αναφερόμενο αίσθημα κακουχίας, κεφαλαλγία και εμπύρετο με ρίγος από 24ωρου. Από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς, αναφέρονταν αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου με συνοδές ηπατικές μεταστάσεις, διαγνωσμένο το 2017, για το οποίο έλαβε χημειοθεραπεία. Το 2018 ο ασθενής υπεβλήθη σε μερική ηπατεκτομή, ενώ τον Μάιο του 2019 σε κολεκτομή. Λόγω του υποκείμενου νοσήματος και συγκεκριμένα για την πρόληψη της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας ο ασθενής λάμβανε καθημερινά λακτουλόζη, ώστε να έχει αυξημένο αριθμό κενώσεων. Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο χειρουργείο παρουσίασε εμπύρετο ως 39°C, εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες οι οποίες ήταν αρνητικές, ενώ και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, σε νέα νοσηλεία λόγω εμπύρετου οι αιμοκαλλιέργειες ήταν πάλι αρνητικές. Ο ασθενής εξήλθε μετά από βραχεία νοσηλεία και εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών απύρετος.

Από την κλινική εξέταση στο τμήμα επειγόντων πε-

ριστατικών του νοσοκομείου μας διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερός, με θερμοκρασία 38°C, και χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Δεν ανέφερε βήχα, θωρακικό ή κοιλιακό άλγος, ή εμέτους. Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή ανέδειξε WBC: 11.420/μL, ουδετερόφιλα: 89%, HCT: 31,2%, PLT: 139.000/μL και CRP: 15mg/L. Ο ασθενής εισήχθη στην Παθολογική κλινική και του χορηγήθηκε εμπειρικά αντιβιοτική αγωγή, συγκεκριμένα ερταπενέμη (1 gr) σε εφάπαξ δόση. Ελήφθη ζεύγος αιμοκαλλιεργιών (το οποίο επώαστηκε σε φιάλες Bactec 9240) και μετά από 72 ώρες επώασης θετικοποιήθηκε η αναερόβια φιάλη. Με βάση την πληροφορία για τη θετικοποίηση της αναερόβιας φιάλης, η αγωγή τροποποιήθηκε σε μετρονιδαζόλη 500 mg τρεις φορές την ημέρα και πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη επίσης τρεις φορές ημερησίως εν αναμονή του αποτελέσματος.

Στη χρώση Gram παρατηρήθηκαν Gram-αρνητικά, κομματοειδή βακτηρίδια, με μορφολογία *Campylobacter spp.*, με τη διαφορά ότι σε κάποια σημεία εμφάνιζαν σπειροειδή μορφολογία (εικόνα 1), ενώ στο νωπό παρασκεύασμα παρατηρήθηκε κινητό βακτηρίδιο. Το περιεχόμενο της φιάλης ανακαλλιεργήθηκε σε σοκολατόχρωμο άγαρ το οποίο επώαστηκε στους 37°C σε ατμόσφαιρα 6% CO₂ καθώς και σε αιματούχο άγαρ το οποίο επώαστηκε αερόβιως στους 37°C. Τέλος, ανακαλλιεργήθηκε σε αιματούχο αναερόβιο άγαρ (Schaedler Agar) το οποίο επώαστηκε αναερόβιως στους 37°C. Μετά από τρία 24ωρα, στο υλικό που επώαστηκε αναερόβιως παρατηρήθηκαν μικρές, γκριζωπές, γυαλιστερές, μη αιμολυτικές αποικίες (εικόνα 2) που εμφάνιζαν ζώνη αναστολής γύρω από το δισκίο της μετρονιδαζόλης. Το βακτηρίδιο ήταν καταλάση, οξειδάση και ινδόλη αρνητικό, ενώ η ευαισθησία στα αντιβιοτικά καθορίστηκε με την μέθοδο των κλιμακωτών αραιώσεων σε αιματούχο αναερόβιο άγαρ (e-test) σε αναερόβιες συνθήκες. (Πίνακας 1)

Η ταυτοποίηση του βακτηριδίου δεν κατέστη δυνατή με το ταυτοποιητικό σύστημα Vitek II (Biomerieux), ούτε με τη χρήση άλλων συστημάτων (Crystal αναερόβιων). Η ταυτοποίηση του μικροοργανισμού ως *Desulfovibrio desulfuricans* πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο φασματομετρίας μάζας (MALDI-TOF MS).

Συζήτηση

Τα *Desulfovibrio spp.* δεν αποτελούν σύνηθες αίτιο βακτηριαμίας για αυτό και τα περιστατικά που περιγράφονται στη βιβλιογραφία είναι λίγα. Εξ όσων γνωρίζουμε, αναφέρονται 15 περιστατικά βακτηριαμίας από *D. desulfuricans*. Το *D. fairfieldensis* φαίνεται να διαθέτει μεγαλύτερη παθογονικότητα και λοιμογόνο δράση, προκαλώντας περισσότερες λοιμώξεις

Εικόνα 1 Gram χρώση, Gram (-) κομματοειδές βακτηρίδιο.

Εικόνα 2 Μορφολογία αποικιών και παραγωγή H₂S σε αναερόβιες συνθήκες.

Πίνακας 1 MICs με τη μέθοδο των κλιμακωτών αραιώσεων (e-test).

	MICs	
Amoxicillin/Clavulanate	0.064	E
Meropenem	1	E
Moxifloxacin	0.5	E
Metronidazole	0.047	E

συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη τα οποία αποτελούν μάλλον ευκαιριακά παθογόνα.⁴ Οι μικροοργανισμοί αυτοί, καθώς αποτελούν μέλη της χλωρίδας του γαστρεντερικού, εισβάλλουν στην κυκλοφορία του αίματος από περιοχές του εντέρου που φλεγμαίνουν ή έχουν τραυματιστεί. Σε επεισόδια διάρροιας λόγω διαταραχής της ακεραιότητας του εντερικού επιθηλίου γίνεται πιθανώς μεταφορά του βακτηριδίου από το έντερο στην κυκλοφορία, με συνέπεια την πρόκληση βακτηραιμίας.

Οι πάσχοντες είναι συνήθως ηλικιωμένοι άνδρες, οι οποίοι έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα του γαστρεντερικού, ενώ η λήψη αντιβιοτικών που διαταράσσουν τη χλωρίδα του εντέρου αποτελεί επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ η κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλλει τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό (κοιλιακό άλγος, διάρροια) είναι σχεδόν πάντα παρόντα. Τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία περιστατικά βακτηραιμίας από *D. desulfuricans* αφορούν, πλην ενός,⁵ άτομα άνω των 60 ετών και στις μισές περίπου περιπτώσεις προηγέθηκαν της βακτηραιμίας επεισόδια διάρροιας. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η έκβαση είναι συνήθως καλή, ενώ μόνο σε δύο περιπτώσεις η βακτηραιμία ήταν πολυμικροβιακή με δυσμενή εξέλιξη.^{2,6-8}

Η βραδεία ανάπτυξη των *Desulfovibrio spp.*, που κυμαίνεται από τρεις ως επτά ημέρες, κάνει επιτακτική την ανάγκη επώασης των αιμοκαλλιιεργειών για τουλάχιστον πέντε ημέρες προκειμένου να μη διαφύγουν της διάγνωσης.² Η ταυτοποίηση του βακτηριδίου δεν είναι δυνατή με τα συνηθισμένα ταυτοποιητικά συστήματα και πιθανόν αυτή να είναι η αιτία του μικρού αριθμού των περιστατικών που καταγράφονται στη βιβλιογραφία.

Όσον αφορά την θεραπεία, η καταλληλότερη αντιμικροβιακή αγωγή είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλοι αντιμικροβιακοί παράγοντες όπως η μετρονιδαζόλη, η δοξυκυκλίνη, η κεφτριαξόνη, η σιπροφλοξασίνη, η αμπικιλίνη, η μεροπενέμη, η χλωραμφενικόλη, η κλινδαμυκίνη και η αμπικιλίνη-σουλμπακτάμη. Τα στελέχη που έχουν μελετηθεί φαίνεται ότι έχουν ευαισθησία, με χαμηλές MICs στη μεροπενέμη, στη μετρονιδαζόλη, στη χλωραμφενικόλη, στην κλινδαμυκίνη, καθώς και στο συνδυασμό αμπικιλίνης-σουλμπακτάμης. Μερικά στελέχη δίνουν θετική τη δοκιμασία νιτροσεφίνης, που υποδηλώνει ότι πιθανόν να παράγεται τάξης A, β-λακταμάση ή ακόμη ότι πιθανόν υπάρχει και επιπρόσθετος μηχανισμός β-λακταμάσης. Καταλήγοντας, η μετρονιδαζόλη, η κλινδαμυκίνη, η χλωραμφενικόλη και η μεροπενέμη αποτελούν ασφαλή θεραπευτική επιλογή, ενώ λιγότερο αποτελεσματική φαίνεται να είναι η χρήση της κεφοξιτίνης, της πιπερακιλλίνης, καθώς και του συνδυασμού της τελευταίας με την ταζομπακτάμη.^{5,9} Στην περίπτωση που περιγράφηκε ο ασθενής ανταποκρίθηκε στην αντιμικροβιακή θεραπεία, απυρέτησε γρήγορα μετά την έναρξή της και έλαβε εξιτήριο τρεις ημέρες αργότερα.

Συμπερασματικά, οι βακτηραιμίες από *D. desulfuricans* δεν απαντώνται συχνά στην κλινική πράξη, κυρίως λόγω της εργαστηριακής δυσκολίας στην ταυτοποίηση του βακτηριδίου. Θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη υποψία από τον εργαστηριακό ιατρό στις περιπτώσεις που θετικοποιείται αναερόβια φιάλη αιμοκαλλιέργειας και η χρώση Gram αναδείξει Gram-αρνητικό, σπειροειδές βακτηρίδιο. Τέλος οι σπάνιες αυτές βακτηραιμίες συνήθως ανταποκρίνονται στη θεραπεία με μετρονιδαζόλη, κλινδαμυκίνη και μεροπενέμη, με θετική έκβαση για τον ασθενή.

Summary

An interesting case of *Desulfovibrio desulfuricans* bacteraemia in an immunocompromised patient

Eleni Petrou¹, Aikaterini Michelaki¹, Konstantinos Armenis², Filio Nikolopoulou², Georgios Ganteris¹, Christos Michailidis², Eleni Vagiakou¹

¹Laboratory of Microbiology GNA "G. Gennimatas"

²1st Clinic of Internal Medicine GNA "G. Gennimatas"

Desulfovibrio spp. are Gram-negative anaerobic bacteria ubiquitously found in the environment mainly in sewage, soil and water, but also in the digestive track of humans and animals as part of the intestinal flora. Identification of these species with conventional methods can be troublesome difficult and challenging as well. As a result these pathogens are not commonly isolated by clinical samples. We report here a case of *Desulfovibrio desulfuricans* bacteraemia in an immunocompromised patient.

Key words

Desulfovibrio desulfuricans, bacteraemia, anaerobic bacteria

Βιβλιογραφία

- Goldstein J.C. E, Citron M. D, Peraino A.V, Cross A. S. *Desulfovibrio desulfuricans* bacteraemia and review of humans *Desulfovibrio* infections. *J Clin Microbiol.* 2003;41:2752-2754.
- Hagiwara S, Yoshida S, Omata Y, Tsukada Y, Takahashi H, Kamewada H, et al. *Desulfovibrio desulfuricans* bacteraemia in a patient hospitalized with acute cerebral infraction: Case report and review. *J Infect Chemother* 2014;20:274-277.
- Ichiishi S, Tanaka K, Nakao K, Izumi K, Mikamo H, Watanabe K. First isolation of *Desulfovibrio* from the human vaginal flora. *Anaerobe.* 2010;16:229-233.
- Loubinoux J, Bronowicki JP, Pereira A.C. I, Mouguel JL, Le Faou AE. Sulfate-reducing bacteria in human feces and their association with inflammatory bowel diseases. *FEMS Microbiol Ecol.* 2002; 40:107-112.
- Nasreddine R, Argudin MA, Herpol M, Miendje Deyi VY, Dauby N. First case of *Desulfovibrio desulfuricans* bacteraemia successfully identified using MALDI-TOF MS. *New Microbes New Infect.* 2019;32:100614
- Porschen R, Chan P. Anaerobic vibrio-like organisms cultured from blood: *Desulfovibrio desulfuricans* and *Succinivibrio* Species. *J Clin Microbiol.* 1977; 5:444-447.
- Liderot K, Larsson M, Boräng S, Özenci V. Polymicrobial blood stream infection with *Eggerthella lenta* and *Desulfovibrio desulfuricans*. *J Clin Microbiol.* 2010; 48:3810-3812.
- Hagiya H, Kimura K, Nishi I, Yamamoto N, Yoshida H, Akeda Y, et al. *Desulfovibrio desulfuricans* bacteremia: A case report and a literature review. *Anaerobe.* 2018;49:112-115.
- Nakao K, Tanaka K, Ichiishi S, Mikamo H, Shibata T, Watanabe K. Susceptibilities of 23 *Desulfovibrio* isolates from humans. *Antimicrob Agents Chemother.* 2009; 53:5308-5311.

